

REVISTA DE CULTURA Y CIENCIAS SOCIALES

2ª ÉPOCA • VOLUMEN 2/3 • 2022 • Nº 112-113

18 € (IVA INCLUIDO)

EVENT PLACES
ESPACIOS DE OCIO Y
LUGARES MEMORABLES

SIENA | PAMPLONA | BARCELONA | PROVIDENCE | RÍO DE JANEIRO | VALENCIA | WASHINGTON | GIJÓN | LAS ROZAS
SANTIAGO DE COMPOSTELA | ROMA | NUEVA YORK | OVIEDO | MEDELLÍN | BLUMENAU | GIRONA | MADRID | LISBOA
PÓLA DE SIERO | SEVILLA | JOHANNESBURGO | LUARCA | MONTERREY | BARRETOS | SAN SEBASTIÁN DE LOS REYES

COLABORAN EN ESTE NÚMERO

Rafael Suárez-Muñoz • Joaquín Sabaté • Ramón López de Lucio • Nike García • Antonio J. Antequera
Rubén Miguel Agueda • Jordi Nofre • João Carlos Martins • Manuel García-Ruiz • Guilherme Teixeira • Ainhoa Montero
André Argollo • Luci Mehry Martins • Norberto Muñoz • Alberto Casillas • Francisco A. González Redondo
Rosario E. Fernández Terán • David Porcel • Roberto García Sánchez • José de María Romero • Miguel Ángel Velasco
Pilar Couso • Silverio Sánchez Corredera • Miguel Álvarez Areces

TEORÍA PSICOLÓGICA DEL TODO. LA PERSONALIDAD COMO MARCO TEÓRICO Y COMO NÚCLEO DE ABORDAJE CLÍNICO

ROBERTO GARCÍA SÁNCHEZ
Profesor Universitario
Director del Departamento de Doctorado
y Vicerrector de Investigación
Universidad Tecnológica TECH México

Recibido: 20/07/2022
Aprobado: 29/08/2022

Los rasgos de personalidad son tendencias de comportamiento y pensamiento que no varían mostradas en la práctica totalidad de las situaciones (ESBEC y ECHEBURÍA, 2011) y a lo largo del tiempo, lo que se denomina estabilidad temporal (misma conducta en distintas situaciones concretas a lo largo de un período de tiempo determinado).

H. Eysenck fue el primer investigador que se centró en estudiar la personalidad de un modo científico, para lo cual empleó como análisis estadístico el análisis factorial, lo que dio lugar al modelo PEN (psicoticismo, extraversión y neuroticismo). Este modelo supuso la base empírica sobre la cual se ha ido investigando, trabajando y completando con las constantes investigaciones para lle-

gar al tan importante y actual modelo OCEAN, esto es, los Cinco Grandes rasgos de la personalidad (Big Five). El modelo de los Big Five establece cinco rasgos de la personalidad de origen genético (temperamento), dicho de otro modo, sin la presencia de cualquier tipo de influencia del entorno.

Con el paso del tiempo, el psiquiatra y genetista norteamericano C. D. Cloninger investigó profundamente los modelos que se han mencionado, lo cual dio lugar a la elaboración de un modelo propio, siguiendo la misma perspectiva (temperamento y carácter), pero partiendo de la base que los rasgos de la personalidad están asociados y guardan relación con neurotransmisores específicos, por lo tanto, cada uno de los rasgos está explicado por un neurotransmisor específico.

Modelo de la personalidad de Eysenck

Hans Eysenck (1947), es uno de los primeros investigadores que apostaron por un modelo factorial, lo que se muestra

en la publicación de su libro «*Dimensiones de la Personalidad*», en el cual la personalidad queda establecida en dos dimensiones principales, que son el resultado de una gran cantidad de factores, estas dos dimensiones son extraversión-introversión y neuroticismo-estabilidad emocional. Ahora bien, resulta comprensible que el hecho de explicar la personalidad con solo dos factores presentaba unas limitaciones bastante notables, por lo tanto, desarrolló el «Modelo PEN» que pasó a estar formado por tres factores: neuroticismo, extraversión y psicoticismo. Este modelo se remonta a los orígenes de la explicación del temperamento que parten de la Antigua Grecia, y toma la teoría del aprendizaje y la biología como elementos explicativos esenciales.

De un modo más completo, en el año 1970 Eysenck realiza una definición completa de la personalidad como una configuración no modificable y perdurable del carácter, temperamento e inteligencia, lo que da lugar a los correctos mecanismos de adaptación del hombre a su entorno y contexto, formada por tres dimensiones: introversión-extroversión, neuroticismo (baja tolerancia a las emociones negativas: ansiedad y depresión) y psicoticismo (conductas desorganizadas y agresividad) (DAVIDOFF, 1998).

Según Eysenck, la personalidad está formada por una taxonomía de respuestas específicas y concretas que predicen y permiten comprender y describir los factores que dan lugar a la conducta humana.

Modelo de la personalidad OCEAN (Cinco Grandes)

El modelo de los Cinco Grandes Rasgos de Personalidad, conocido como los Big Five, es una teoría integradora que diferencia cinco dimensiones de la personalidad, en lugar de las tres de Eysenck, estos son: neuroticismo, extraversión, responsabilidad, apertura a la experiencia y cordialidad (COSTA y MCCRAE, 1994).

Es un modelo léxico, lo cual significa que el análisis del lenguaje supone la base del modelo de los Cinco Grandes, esto es, las palabras concretas empleadas para describir los rasgos de la personalidad (GOLDBERG, 1990). Como se ha mencionado, partiendo de una hipótesis léxica, utiliza los distintos lenguajes naturales que recogen las características fundamentales y las más válidas, socialmente hablando, para determinar los principales rasgos de la personalidad.

Modelo de la personalidad de Cloninger

Resulta interesante comprender que los estudios hallados sobre las bases biológicas o genéticas de la personalidad se han llevado a cabo sobre las dimensiones de esta, pero en mucha menor medida de forma relacionada con trastornos y psicopatología. La genética explica entre el 30% y el 60% de la personalidad de un individuo, contando esto con un apoyo empírico riguroso, lo cual quiere decir que la personalidad tiene un elevado componente hereditario, que es el temperamento (LOEHLIN, 1992).

En el primer modelo personalidad que desarrolló Cloninger estaba formado por tres dimensiones de temperamento que posteriormente fue reformulado, pasando a estar constituido por cuatro después de hacer un estudio más profundo de estas (MATEOS y DE LA GANGARA, 2001). Estas cuatro dimensiones fueron establecidas del siguiente modo: búsqueda de novedad, se refiere a la respuesta intensa ante estímulos novedosos;

evitación del daño, se refiere a la respuesta intensa ante estímulos aversivos; dependencia de la recompensa, se refiere a la respuesta intensa ante la recompensa y la tendencia a la evitación de los estímulos aversivos; persistencia, se refiere a la capacidad de perseverar en las respuestas independientemente del nivel de agrado (MATEOS y DE LA GAN-GARA, 2001).

Por otro lado, se encuentra el carácter, que se refiere a la parte de la personalidad que sí tiene una influencia por parte de los estilos educativos, la cultura y la experiencia del individuo (CLONINGER et al., 1993), dicho de otro modo, es ese apartado de la personalidad que se desarrolla gracias a la socialización y que está constituido por los siguientes: autodirección, cooperatividad y autotrascendencia (CLONINGER et al., 1993).

Como resulta obvio, las características de la personalidad mantienen una íntima relación con los rasgos de personalidad, es decir, con la tendencia genética hacia las distintas alteraciones de la conducta normal, sobre

todo guarda relación con los trastornos de ansiedad y los trastornos del estados de ánimo (GILLISPIE et al., 2001).

A raíz del desarrollo de este modelo de personalidad se ha podido comprobar que todas las dimensiones de este están relacionadas con los distintos sustratos neurofisiológicos de un modo independiente y son altamente heredables (Gillispie et al., 2001). Por lo tanto, hay relación entre los distintos rasgos de personalidad y los diferentes neurotransmisores asociados a los trastornos como, por ejemplo, la dopamina, serotonina y noradrenalina.

PERSONALIDAD Y TRATAMIENTO TRANSDIAGNÓSTICO

El modelo transdiagnóstico supone una nueva vuelta a la concepción actual de la psicopatología debido a las ineficiencias del sistema diagnóstico categorial, esto es así porque hay una gran presencia de síntomas comunes en muchos trastornos psicológicos que se presentan de forma concomitante, con especial relevancia en los trastornos emocionales, lo que ha dirigido la mirada con un enorme énfasis hacia las dimensiones que constituyen las categorías clínicas, por lo tanto, las etiquetas diagnósticas.

Esta perspectiva transdiagnóstica tiene como finalidad unificar de una forma lógica la psicología clínica con los procesos psicológicos básicos con la finalidad de establecer cuáles son los mecanismos compartidos subyacentes en el origen de los trastornos mentales. No se trata de la eliminación de las categorías, puesto que aunque sea insuficiente sí aporta información relevante, sino que aquello que se busca es la integración de ambos enfoques, el dimensional y el categorial (SANDÍN, 2012), puesto que resulta absolutamente necesario reducir la inmensa cantidad de categorías clínicas diagnósticas, que no dejan de aumentar, para centrarse en las características comunes que tienen los trastornos y, de ese modo, ir a la base psicopatológica y comprender mejor la gravedad que presenta (CLARK et al., 1995).

Como resultado de este enfoque, se han encontrado una serie de características transdiagnósticas que deberían ser nucleares en cualquier tratamiento psicológico:

• *Regulación emocional:*

Se considera un elemento transdiagnóstico fundamental porque está en la base de una gran cantidad de trastornos mentales. Se refiere a todos aquellos procesos implicados en cuándo y cómo se experimentan y manifiestan las emociones (GROSS, 1999).

No obstante, tiene una función elemental en el surgimiento, manifestación y duración de estos trastornos, lo que ha generado el surgimiento de cuestionarios empleados para su análisis.

La regulación emocional, según la literatura científica, puede ser definida como un mecanismo transdiagnóstico (KRING y SLOAN, 2010). Aldao et al. (2010) llevaron a cabo un análisis sobre las estrategias de regulación emocional empleadas en el modelo transdiagnóstico, encontrando que una mala regulación emocional, así como un pobre desarrollo de

técnicas adaptativas, son grandes predictores de sintomatología psicopatológica, como es el caso de la rumiación (ALDAO et al., 2010).

Por otro lado, las habilidades emocionales resultan necesarias para una adecuada regulación emocional y se conceptualizan como la capacidad para reconocer, comprender y regular las propias emociones y la de los demás, gracias a un proceso de reflexión sobre estas. Salovey y Mayer (1990) afirman que las habilidades emocionales dependen de una serie de características:

- Autocontrol.
- Autoconocimiento.
- Automotivación.
- Empatía.
- Habilidades sociales.
- Habilidades emocionales.

• *Metacognición:*

La metacognición es la capacidad para conocer y regular el propio pensamiento, es decir, la cognición (SCHRAW y MOSHMAN, 1995). El conocimiento de la cognición se refiere al saber que las personas tienen sobre sus pensamientos, mientras que la regulación, tiene como finalidad el control de la propia cognición.

En resumen, el modelo transdiagnóstico coloca su foco de atención en los distintos elementos fisiológicos, cognitivos y conductuales comunes en los trastornos mentales, más allá de la etiqueta diagnóstica (MANSELL et al., 2009; MCEVOY et al., 2009).

TEORÍA PSICOLÓGICA DEL TODO

Según Stephen Hawking, la teoría del todo es una teoría hipotética de la física teórica que explica y conecta en una sola todos los fenómenos físicos conocidos, se popularizó en la física cuántica al describir una teoría que podría unificar o explicar a través de un modelo simple de teorías todas las interacciones fundamentales de la naturaleza, sin embargo, no tiene por qué ser una teoría física exclusivamente, es más, no debe reducirse solo a esta disciplina científica. En la corriente principal de la física actual, la Teoría del Todo podría unificar todas las interacciones fundamentales de la naturaleza y eso es lo que aquí se presenta, aplicado a las Ciencias de la Conducta, esto es, la Psicología.

La personalidad es aquello que define al ser humano desde el nacimiento hasta su muerte, se refiere a la forma habitual de comportarse a lo largo del tiempo, de forma estable, gracias a una constelación de influencias genéticas y ambientales. Dicho de otro modo, la personalidad, con todo lo mencionado, es aquello que explica por qué nos comportamos del modo en el que lo hacemos, aquello que está en la base de nuestros patrones de conducta y que permite establecer predicciones de los mismos, tal es así, que desde el nacimiento se pueden hacer predicciones sobre cómo será la personalidad del bebé: se sabe que los bebés que buscan más contacto social y dirigen

más la mirada a los otros serán más extravertidos en el futuro, y viceversa. La personalidad es precisamente aquello que nos hace ser únicos: *no somos personas, somos personalidades*.

Por lo tanto, una vez mencionado esto resulta necesario expresar otro aspecto fundamental que eleva a la categoría de imprescindible los rasgos de personalidad, esto es, la diferencia entre estado y rasgo. No es lo mismo tener una personalidad depresiva como rasgo (ser depresivo) que tener depresión, es decir, una persona depresiva como rasgo tenderá a ser depresiva siempre, sin embargo, una persona que no es depresiva sino que tiene depresión, una vez esta sea abordada desaparecerá y todo volverá a su curso natural. Y aquí está la cuestión clave, las palabras «curso natural», puesto que la personalidad guía la conducta a lo largo de la vida determinando patrones emocionales, de pensamiento y conductuales, lo cual permite saber cómo nos comportaremos y sentiremos en los distintos ambientes que tenemos a lo largo de nuestra vida e, incluso, permite conocer cuáles son los tipos de pensamientos distorsionados a los que tenemos mayor predisposición.

Al explicar todo esto, se puede entender fácilmente que la personalidad es al mismo tiempo un factor de riesgo y de vulnerabilidad, por lo tanto, siempre debe ser evaluada y se debe trabajar con base en ella porque de ese modo los puntos fuertes pueden ser un factor protector contra psicopatologías y trastornos, y los puntos débiles, una cuestión de especial importancia para ser abordada.

Se erige de este modo la personalidad como un todo, como una cuestión con entidad propia que determina nuestro destino, aquello que nos dice cómo nos sentiremos, aquello que señala la dirección que tomará nuestra vida y, que si no conocemos, se apoderará de nosotros y tomará el mando de la dirección de las cosas. Por lo tanto, del mismo modo que en física existe una Teoría del Todo, lo que aquí se defiende es la igual existencia de un todo en

Psicología, formulada en este texto como la Teoría Psicológica del Todo, y es que la personalidad lo explica todo y todo puede ser explicado desde la personalidad.

TRATAMIENTO BASADO EN LA PERSONALIDAD

Con base en el marco teórico expuesto con anterioridad, se pretende romper con la tónica que desde años se viene desarrollando en la práctica clínica, la cual consiste en trabajar con los síntomas de un determinado trastorno basado en un modelo teórico determinado aplicable a todo el mundo, como si de poner parches se tratara la salud mental y como si un trastorno se manifestara del mismo modo en todas las personas; dicho de otro modo, desde hace mucho tiempo se han eliminado las diferencias individuales como parte del tratamiento, como causa o explicación de la conducta, limitándose a ser enseñado en la Universidad como un conjunto de investigaciones que en la nada queda y, curiosamente, aquí se tratará como lo contrario, como un todo.

Dicho esto, todo tratamiento tiene que estar basado en los rasgos de la personalidad, adaptándose a todos y cada uno de los individuos porque, como se dice en Medicina, no hay enfermedades sino enfermos. De este modo sí puede elaborarse un protocolo o plan de tratamiento general porque, al estar basado en la evaluación de la personalidad, siempre por obligación se tendrá que ajustar a cada persona, convirtiéndose automáticamente en específico para cada paciente y su trastorno correspondiente, puesto que bajo la misma etiqueta diagnóstica puede distar mucho de una persona a otra.

Ante todo lo explicado, basándonos en nuestro marco teórico, se postula el tratamiento basado en los rasgos de personalidad con sus correspondientes pasos:

Características del tratamiento o terapia basada en la personalidad:

- Es un modelo de tratamiento basado en: evidencia empírica y contundente que durante muchos años ha arrojado la investigación en personalidad; neurociencia; relación terapéutica.
- Se toma como un elemento sumamente relevante las funciones ejecutivas que ejerce el lóbulo frontal, con especial énfasis en la corteza prefrontal.
- El tratamiento psicológico se desarrolla a través de la metacognición y mentalización durante todo el proceso terapéutico, siempre centrado en la relación terapéutica que, como sabemos, representa el factor más importante de la terapia (por encima del modelo teórico y las técnicas de elección). Todo ello tiene como finalidad una adecuada regulación emocional.
- Tener como marco teórico los rasgos de personalidad permite tener una teoría sólida con sustento empírico que justifica la práctica clínica, eliminando de este modo la histórica lucha por tener la razón cada una de las corrientes psicológicas, para tomar de ellas todas aquellas técnicas que cuentan con validez científica, necesarias para el abordaje completo del ser humano: biológico, psicológico, social y espiritual.
- Al estar basada en la personalidad, modelo de los Big Five, se puede elaborar de un modo mucho más fiable predicciones de conducta para que el paciente pueda an-

teponerse a las situaciones y comprender y modificar su tendencia natural a comportarse de un modo determinado.

- Es una terapia con un marcado carácter racional y empirista: racional, porque busca el proceso de reflexión constante; empirista, porque toma de la literatura científica aquellas herramientas que cuentan con apoyo empírico.
- La misión es devolver la batuta al córtex prefrontal, a través de la relación terapéutica, que es aquella estructura que nos diferencia de los animales y nos permite tener conductas típicamente humanas.
- Al trabajar el temperamento a través de los Big Five y el apego infantil y adolescente, se abordan tanto rasgos como características de personalidad, es decir, temperamento y carácter.

Componentes de la terapia basada en la personalidad:

- Psicoeducación sobre los rasgos de personalidad y psicopatología.
- Cognición: mecanismos de defensa, creencias irracionales y pensamientos distorsionados.
- Metacognición: reflexionar acerca de los propios pensamientos y proceso de juicio sobre los propios pensamientos.
- Regulación emocional: atención, claridad y regulación emocional.
- Apego: Infantil, adolescente y actual.
- Activación conductual dirigida a metas.

Proceso de evaluación:

- Evaluación de la personalidad: Big Five (cinco grandes rasgos de la personalidad).
- Evaluación cognitiva.
- Evaluación metacognitiva.
- Evaluación conductual.
- Evaluación de la Inteligencia Emocional.
- Evaluación de los tipos de apego.
- Evaluación de la psicopatología.

Al ser un tratamiento altamente psicoeducativo, porque lo que busca es que la persona se entienda a sí misma, como primera fase del tratamiento, se realiza psicoeducación sobre:

- Rasgos de personalidad.
- Psicopatología.
- Cognición.
- Metacognición.
- Inteligencia Emocional.
- Activación conductual.
- Relaciones de apego.

Después de la primera fase psicoeducativa, se emplean técnicas concretas para lograr los objetivos terapéuticos:

- Diálogo socrático y reestructuración cognitiva, para abordar los aspectos de personalidad, cognitivos, metacognitivos, de mentalización y regulación emocional.
- Técnicas de conductismo operante para abordar la activación conductual.
- Técnicas de respiración y relajación como elementos facilitadores de la regulación emocional.

Para elaborar este modelo se ha hecho una revisión de aquellas teorías psicológicas que cuentan con mayor respal-

do científico y que se considera que deben colaborar para un abordaje integral, dado que cada una de ellas aporta un punto de vista y unas herramientas muy válidas y eficaces. Los autores y modelos principales que han servido de base para este modelo son: H. Eysenck; McCrae y Costa; D. H. Barlow; A. Ellis; A. Beck; J. Bowlby; P. Fonagy; A. Wells; Salovey y Mayer; B. F. Skinner. Por lo tanto, si se quiere entender de forma más profunda las bases teóricas y el por qué del presente modelo de comprensión del ser humano y de la terapia, es recomendable leer con entusiasmo a todos los autores mencionados.

La cuestión clave suele ser cuándo acaba el tratamiento y cuándo dar el alta al paciente, pues la respuesta es muy sencilla: cuando haya aprendido a entender su personalidad y, por lo tanto, entenderse sin juzgarse; cuando haya aprendido a elaborar predicciones de su propia conducta y anticiparse a los posibles pensamientos y emociones que se podrían producir; cuando después de interiorizar esta práctica haya adquirido la capacidad de regularse emocionalmente en las distintas situaciones de la vida.

CONCLUSIONES

Este trabajo es el resultado del profundo estudio teórico en el campo de la personalidad, después de realizar investigación empírica con todos los modelos citados, llegando a la conclusión que lo que han aportado es fundamental para entender y medir de forma científica la personalidad. Ahora bien, lo que aquí se pretende es aportar un granito de arena en el ámbito de la personalidad aplicado a la Psicología Clínica, dicho de otro modo, la finalidad es elaborar un marco teórico científico que muestre por qué práctica clínica se debe centrar en la evaluación e implementación de técnicas centradas en la personalidad.

La personalidad debe dejar de ser un tema de interés por y para académicos, tiene que ser la base de cualquier terapia psicológica porque es aquello que hace único a cada ser humano y, por lo tanto, una terapia basada en la personalidad debe contar con un marco teórico sólido y un adecuado método de evaluación y tratamiento.

BIBLIOGRAFÍA

- ALDAO, A., NOLEN-HOEKSEMA, S., y SCHWEIZER, S. (2010). Emotion regulation strategies across psychopathology: A meta-analysis. *Clinical Psychology Review*, 30, 217-237. doi:10.1016/j.cpr.2009.11.004
- CLARK, L. A., WATSON, D., y REYNOLDS, S. (1995). Diagnosis and classification of psychopathology: Challenges to the current system and future directions. *Annual Review of Psychology*, 46, 121-153.
- CLONINGER, C. R., SVRAKIC, D. M., y PRZYBECK, T. R. (1993). A psychobiological model of temperament and character. *Archives of General Psychiatry*, 50(12), 975-990.
- COSTA, P. y MCCRAE, R. (1994). Stability and change in personality from adolescence through adulthood. The developing structure of temperament and personality from infancy to adulthood (pp.139-150). Hillsdale: LEA.
- DAVIDOFF, L. (1998). *Introducción a la psicología*. México: LIBEMEX.

- EGAN, S. J., WADE, T. D., y SHAFRAN, R. (2012). The transdiagnostic process of perfectionism. *Revista De Psicopatología y Psicología Clínica*, 17 (3), 279-294.
- ESBEC, E., y ECHEBURÚA, E. (2011). La reformulación de los trastornos de la personalidad en el DSM-V. *Actas españolas de Psiquiatría*, 39(1), 1-11.
- EYSENCK, H. (1947). *Dimensions of Personality*. Londres: Routledge y Kegan Paul.
- EYSENCK, H. (1970). *The structure of human Personality*. (3a. ed.). Nueva York: Methuen.
- GILLISPIE, N. A., JOHNSTONE, S. J., BOYCE, P., HEATH, A. C., y MARTIN, N.G. (2001). The genetic and environmental relationship between the interpersonal sensitivity measure and the personality dimensions of Eysenck and Cloninger. *Personality and Individual Differences*, 31, 1031-1051.
- GOLDBERG, L. (1990). An alternative «description of Personality»: The Big-Five factor structure. *Journal of Personality and Social Psychology*, 59, 1216-1229.
- GROSS, J. J. (1999). Emotion regulation: past, present, future. *Cognition and Emotion*, 13, 551-573.
- KRING, A. M., y SLOAN, D. S. (2010). *Emotion Regulation and Psychopathology*. New York: Guilford Press.
- LOEHLIN J. C. (1992) Genes and environment in personality development. Newbury Park: Sage Publications.
- MANSELL, W., HARVEY, A., WATKINS, E., y SHAFRAN, R. (2009). Conceptual foundations of the transdiagnostic approach to CBT. *Journal of Cognitive Psychotherapy*, 23(1), 6-19.
- MATEOS, M., y DE LA GANGARA J. J. (2001). Temperamento, Carácter, Personalidad: Guía práctica de corrección y evaluación del TCI. Madrid: SCM.
- MCEVOY, P. M., NATHAN, P., y NORTON, P. J. (2009). Efficacy of transdiagnostic treatments: A review of published outcome studies and future research directions. *Journal of Cognitive Psychotherapy*, 23(1), 20-33.
- SALOVEY, P., y MAYER, J. D. (1990). Emotional intelligence. *Imagination, cognition and personality*, 9(3), 185-211.
- SANDÍN, B. (2012) Transdiagnóstico y psicología clínica: Introducción al número monográfico. *Revista de Psicopatología y Psicología Clínica* Vol. 17, N.º 3, pp. 181-184.
- SCHRAW, G. y MOSHMAN, D. (1995). 'Metacognitive Theories'. *Educational Psychology* [7, 351-371].